

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.62
DOI 10.5281/zenodo.17292331
Научная статья

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРЖДЕННОГО РЕБЕНКА И РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER BY THE MOTHER OF A NEWBORN CHILD AND THE REFORM OF CRIMINAL LAW

ГУСЕВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*ДФ ФГБОУ ВО Российского государственного университета правосудия имени
В.М. Лебедева.*

GUSEVA ALINA VLADIMIROVNA,

*Far Eastern branch of the Federal State Budget-Funded Educational Institution of
Higher Education «Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev.*

*Научный руководитель: Мальцева Анастасия Викторовна,
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин,*

*ДФ ФГБОУ ВО Российского государственного университета правосудия имени
В.М. Лебедева.*

*Scientific supervisor: Maltseva Anastasia Viktorovna,
Lecturer at the Department of Criminal Law,*

*Far Eastern branch of the Federal State Budget-Funded Educational Institution of
Higher Education «Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev.*

В статье рассматриваются основные проблемы квалификации такого преступления, как убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации). В ходе исследования выявлены несовершенства уголовно-правовой нормы, предложенной законодателем, касающиеся содержания обязательных признаков объективной стороны состава и тех обстоятельств, на основании которых деяние может быть квалифицировано как привилегированный состав преступления. В статье проведен анализ работ научной доктрины по данному вопросу, который подтверждает наличие пробелов в уголовном законодательстве, нацеленном на обеспечение охраны жизни новорожденных детей. В результате исследования предлагается вариант совершенствования анализируемой уголовно-правовой нормы.

The article discusses the main problems of qualifying such a crime as the murder of a newborn child by a mother (Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation). The study revealed the inconsis-

encies of the criminal law norm proposed by the legislator, concerning the content of the mandatory signs of the objective side of the composition and those circumstances on the basis of which the act can be qualified as a privileged element of the crime. The article analyzes the scientific doctrine on this issue, which confirms the existence of gaps in criminal legislation aimed at ensuring the protection of the lives of newborn children. As a result of the research, a variant of improving the analyzed criminal law norm is proposed.

Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, совершенствование закона, привилегированный состав преступления, новорожденный ребенок, уголовное законодательство, проблемы квалификации, охрана жизни ребенка.

Key words: murder of a newborn child by a mother, improvement of the law, privileged elements of a crime, newborn child, criminal legislation, problems of qualification, protection of the life of a child.

Убийство матерью новорожденного ребенка представляет собой особый состав преступления, требующий тонкого баланса между уголовно-правовым воздействием и учетом специфического психофизического состояния женщины. Статья 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность за данное деяние, продолжает вызывать активные дискуссии в научной среде, несмотря на длительный период своего существования в уголовном законодательстве. Актуальность исследования обусловлена сохраняющимися проблемами квалификации, отсутствием единообразной судебной практики и несовершенством законодательной конструкции состава преступления.

Объектом исследования настоящей статьи выступает статья 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), предусматривающая ответственность за совершение матерью убийства новорожденного ребенка [10], а также непосредственно уголовный состав данного преступления, его структурные элементы и связанные с ними проблемы квалификации. За время существования исследуемого уголовного состава, учеными-правоведами было представлено и защищено немало научных трудов на эту тему, в которых освещались различные проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка и предлагались конкретные меры по совершенствованию уголовного законодательства.

Так, Н.А. Завьялова в своей статье рассматривает проблемы толкования понятия новорожденного, перечисляя различные подходы к определению указанного периода жизни ребенка [3, с. 43]. Проблемы квалификации объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ подробно исследуют в своих работах Е.А. Калабина [5, с. 19] и А.Р. Позднякова [9, с. 125]. В своем исследовании В.В. Лесная отдельное внимание уделяет проблематике установления такого обязательного признака объективной стороны, как время совершения преступления, а именно раскрывает понятия убийства «во время» и «сразу же после» родов, которые до настоящего времени не нашли своего нормативного закрепления [7, с. 27]. Р.А. Изаксон обосновывает в своей статье целесообразность исключения данного преступления из ряда привилегированных, в заключении исследования предлагает конкретные меры в части совершенствования уголовно-правовой нормы [4, с. 64].

Таким образом, подтверждается наличие обширной научной доктрины, указывающей на наличие проблемных аспектов толкования и квалификации исследуемого нами уголовно-правового состава, тем не менее законодателем за все это время каких-либо изменений в уголовно-правовую норму внесено не было. В силу чего данная тема представляется актуальной и по сей день. Целью нашего исследования будет установление ряда проблемных аспектов убийства матерью новорожденного ребенка, их всесторонний анализ и формулирование предложений по совершенствованию уголовно-правовой нормы.

Если обращаться к статистике, количество убийств, совершенных матерями в отношении своих новорожденных детей в последние годы относительно небольшое, и с каждым годом наблюдается тенденция к снижению уровня таких преступных посягательств. Так по ст.

106 УК РФ в 2017 году было осуждено 42 женщины, в 2018 году — 33 женщины, в 2020 году — 29, в 2022 — 27 [1]. Однако данной категории преступлений свойственен латентный характер — по мнению многих практиков большая часть преступлений остается нераскрытой, что позволяет сделать вывод о неполноте данных официальной статистики, и еще больше свидетельствует об актуальности указанной темы в части разработки методов выявления данной категории преступлений.

Более подробно рассмотрим некоторые из проблем, связанные с квалификацией данного уголовного состава преступления. Рассматриваемое преступное посягательство является привилегированным видом убийства, тем не менее ему свойственна достаточно высокая степень общественной опасности, и каждое такое преступление вызывает бурную реакцию общественности, как в лице обычных граждан, далеких от правовой сферы, так и со стороны профессиональных юристов.

Для того чтобы состав преступления признавался привилегированным, в обязательном порядке должны быть определены основания, существенно снижающие степень общественной опасности содеянного. Как отмечает Т.Н. Нуркаева, опираясь на толкование ст. 106 УК РФ, к таким основаниям можно отнести промежуток времени, в который мать совершает убийство своего новорожденного ребенка, а именно во время родов или сразу после них, психотравмирующую ситуацию и состояние психического расстройства, не исключающие вменяемости женщины [8, с. 92]. Важно отметить, что каждое из этих оснований обладает самостоятельным значением. Тем не менее предложенная законодателем формулировка уголовно-правовой нормы справедливо поддается критике многими авторами. Одной из главных причин этого является невозможность признания в качестве оснований, существенно снижающих степень общественной опасности деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, обстоятельства, не уменьшающие степень вины матери, убившей своего новорожденного ребенка, и не сопровождающиеся какими либо психическими отклонениями.

Так, первое обстоятельство, заключающееся в убийстве новорожденного ребенка во время или сразу после родов, с позиции законодателя обусловлено особым психофизическим состоянием женщины, испытываемым ею во время родов. Однако сам по себе такой процесс, как роды, хоть и является физически болезненным и морально напряженным, в большинстве случаев не вызывает у роженицы такого рода психических отклонений, которые способны были бы повлиять на совершение ею убийства новорожденного ребенка. Л.А. Кудяева провела социологический опрос женщин, результатом которого было предложение принимать во внимание тот факт, что уровень болевого порога у людей может отличаться, и не каждая женщина при родах испытывает сильные болевые ощущения и моральные страдания [6, с. 176].

Отсюда можно сделать вывод о том, что деяние не может быть квалифицировано по ст. 106 УК РФ в случае, если у женщины в момент родов отсутствуют какие либо явные изменения в психике, способные повлиять на ее решение об убийстве своего ребенка. Действительно, большая часть женщин, прошедших через беременность и роды, хоть и сталкиваются с многочисленными трудностями этого сложного биологического процесса, но не переносят потрясения таких масштабов, которые смогли бы толкнуть их на совершение убийства своего ребенка. Это подчеркивает исключительность тех факторов, которые служат причинами для совершения рассматриваемого преступного посягательства, и в очередной раз указывает на необходимость их тщательной проработки, как в теоретическом плане, так и в правоприменительной практике.

Спорным выступает и обстоятельство убийства матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации, поскольку только лишь ее наличия недостаточно для признания состава привилегированным. Важно установить влияние такой психотравмирующей ситуации на психику роженицы, ведь не все женщины в подобных ситуациях со-

вершают посягательства на жизнь своих детей. Аналогичной точки зрения придерживается К.В. Дядюн. В своей работе она указывает, что только наличие у матери в момент совершения ею убийства своего новорожденного ребенка состояния психического расстройства, не исключающего вменяемости, спровоцированного родами, может служить основанием для применения ст. 106 УК РФ [2, с. 17]. С последней точкой зрения нельзя не согласиться, ведь в каждом конкретном случае необходимо установить влияние того или иного фактора на состояние и психику женщины, совершившей исследуемое преступление. Так часть женщин, что несут ответственность за совершение убийства своего новорожденного ребенка действительно причинили смерть своему ребенку под влиянием сложных психических изменений на фоне беременности и родов, в том время как другая часть совершает преступление хладнокровно, умышленно, в некоторых случаях заранее планируя подобный исход событий. Можно ли говорить о применении в отношении последних привилегированного состава преступления? На наш взгляд, такое положение дел свидетельствует о нарушении принципа справедливости наказания, при назначении которого женщины, не имеющие никаких особенностей психо-физического состояния, вызванных беременностью и родами, сталкиваются с санкцией равной той, к которой привлекаются женщины, действительно страдающие психическими отклонениями, спровоцировавшими преступное посягательство на жизнь новорожденного.

Подводя итог вышесказанному, универсальным обстоятельством, снижающим степень общественной опасности деяния и условием применения привилегированного состава, предусмотренного ст. 106 УК РФ, является наличие у матери состояния психического расстройства, не исключающего вменяемости. В связи с чем нами предлагается изложить редакцию ст. 106 УК РФ, как убийство матерью новорожденного ребенка во время родов или сразу же после родов в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, а равно убийство, спровоцированное отклонениями в психике женщины, не исключающими ее вменяемости, возникшими под влиянием беременности и родов или иных, связанных с указанными биологическими процессами, психотравмирующих обстоятельств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство правовой информации. URL: <https://stat.xn-7sbqk8achja.xn-p1ai/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 04.10.2025).
2. Дядюн К.В. Убийство матерью новорожденного ребенка: вопросы объективной стороны состава // Адвокат. 2013. №. 11. С. 14–19.
3. Завьялова Н. А. Уголовно-правовая характеристика убийства матерью новорожденного ребенка // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2022. № 1(31). С. 39–47.
4. Изаксон Р.А. Проблемы современной регламентации ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка в России // Сибирский юридический вестник. 2018. №3. С. 61–65.
5. Калабина Е.А. Проблемы толкования объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ // ExLegis: правовые исследования. 2023. № 2. С. 18–20.
6. Кудаева Л. А. Проблемы реализации уголовной политики в отношении преступлений, совершаемых исключительно женщинами: теория, законодательство и правоприменительная практика: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2023. 328 с.
7. Лесная В.В. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов: проблема определения времени // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 4-2(91). С. 26–29.
8. Нуркаева Т.Н. Вопрос о совершенствовании законодательной конструкции состава убийства матерью новорожденного ребенка по-прежнему актуален // Юридический вестник Самарского университета. 2023. Т. 9, № 4. С. 90–94. DOI 10.18287/2542-047X-2023-9-4-90-94.

9. Позднякова А.Р. Особенности признаков объективной стороны убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2023. № 1 (99). С. 122–127.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.10.2025).

Поступила в редакцию: 06.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Гусева А. В., 2025.